

KONSTITUTSIYA – JAMIYAT TARAQQIYOTINING ASOSIY POYDEVORI

Hakimova Nilufar

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

YURIDIK FAKULTETI 2-BOSQICH TALABASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397205>

ARTICLE INFO

Received: 20th November 2022

Accepted: 28th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Mustaqil davlat, davlatchilik, konstitutsiya, konstitutsiyaviy komissiya, konstitutsiya loyihasi, umumxalq muhokamasi, Konstitutsiyaning tamoyillari, xalq hokimiyatchiligi instituti, hokimiyat, suverenitet.

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yaratilish tarixi, Konstitutsiya loyihasining umumxalq muhokamasiga qo'yilishi, konstitutsiyaviy komissiya faoliyati bilan bog'liq jarayonlar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirilgan. Shuningdek, Mustaqil davlatchilikning belgisi hisoblanmish Konstitutsiya avvalo millatning yuzi, xalqning erki ifodasi, jamiyat taraqqiyotining asosi ekanligi bayon qilingan.

O'zbekiston mustaqilligini dastlabki davrlarida siyosiy tizimida vujudga kelgan murakkab ijtimoiy munosabatlar o'zbek xalqi va davlat rahbariyati zimmasiga jiddiy sinovlar olib keldi. Mustaqil davlatchilik siyosatini yuritish, bunda jahon hamjamiyatining e'tiborini qozonish, mamlakat ijtimoiy hayotining osoyishtaligini ta'minlash, millatlararo munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish, iqtisodiy rivojlanish hamda ma'naviy yuksalish poydevorini shakllantirish kabi masalalarga oydinlik kiritish, uning huquqiy asosini yaratish mas'uliyati ham xalq va davlat oldida turgan asosiy dastlabki vazifalar edi.

1990-yilning iyun oyida Respublika Oliy Kengashining ikkinchi sessiyasida yangi konstitutsiya loyihasini tayyorlash uchun konstitutsiyaviy komissiya tuzildi. Bu davrga kelib O'zbekiston

siyosiy hayotida tub o'zgarishlar yuz berdi: mamlakat boshqaruvida prezidentlik va hokimlik institutlari joriy etildi, yagona partiyaviylik – hukmron kommunistik mafkuraga barham berildi, mulkchilik shakllari o'zgardi, hurfikrlilik, vijdon erkinligi g'oyalari qaror topdi.

Shunga qaramay, hali oldinda o'z yechimini topishi zarur bo'lgan qator muammolar ko'ndalang bo'lib, konstitutsiyaviy komissiya a'zolariga ushbu savollarga to'g'ri javob topish va tahlil qilish, horijiy tajribani o'rganish, milliy qadriyatlarimizni konstitutsiya g'oyalari singdirish kabi vazifalar qo'yildi.

Mazkur komissiya konstitutsiya loyihasini umumxalq muhokamasiga qo'yish to'g'risida qaror qabul qildi va u 1992-yil 26sentabrda matbuotda e'lon qilindi. Ushbu loyiha bo'yicha umumxalq muhokamasi juda qizg'inlik bilan, keng

jamoatchilik doirasida o'tkazildi. Bildirilgan takliflar inobatga olinib, 1992-yilning 21-noyabrida Konstitutsiya loyihasi ikkinchi bor matbuotda e'lon qilindi.

Loyiha barcha mehnat jamoalari, korxonalar, o'quv yurtlari, idoralar, vazirliklar, tumanlar, viloyatlar, matbuot, televideniya, radio orqali barcha siyosiy va jamoat tashkilotlari yig'ilishlarida har tomonlama muhokama qilindi. Muhokama davomida keng jamoatchilikdan juda ko'plab taklif va mulohazar tushdi. Jamiyatimizning millionlab a'zolari taqdiri bilan bog'liq ushbu jarayon siyosiy faollik namunasi bo'ldi va shu asosda loyihaga qator tuzatish hamda aniqliklar kiritildi. Xalqimiz tomonidan bildirilgan fikrlar Konstitutsiya mazmunini yanada boyitdi. Adolat va haqiqat har bir jamiyatda hukm surishi lozim bo'lgan ezgulik va orzudir. Ana shu orzu mamlakatimiz Konstitutsiyasining nazariy va amaliy asosini tashkil qiladi. Rasululohning hadisi shariflaridan birida: "Najot beruvchi narsa g'azab paytida adolat qilmaklik, demak doimo adolat yo'lini tutmoqlik najot kafolatini beradi", - deyilgan.

Insof-iymon tuyg'usi, diyonat mezoni bobokalonimiz Amir Temur hayotining mazmunini tashkil etadi. Bobomiz olamning qariyb yarmiga hukmronlik qilgan jahongir ersa-da, u kuch-qudrati zo'rlikzo'rovonlik emas, aksincha adolatda ekanini teran angladi. U: "Qayerda qonun hukmronlik qilsa, shu yerda erkinlik bo'ladi", - degan edi.

Konstitutsiyani ishlab chiqishda ulug' bobokalonlarimizning ma'naviy va madaniy merosidan keng foydalanilgan va jahondagi ko'pgina davlatlarning ijobiy tajribasi hisobga olingan. Tarixiy sana - 1992-yil 8-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o'n

birinchi sessiyasida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilindi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan ilk kunlardan boshlab inson huquqi, uning qadr-qimmatini birinchi darajali masala sifatida ko'tarilib, barcha huquqiy asoslar yaratildi va yaratilmoqda. Istiqlol bois, xalqimiz o'z hayoti va turmush tarzini milliy manfaat va qadriyatlar asosida, shuningdek, xalqaro hamjamiyat e'tirof etgan demokratik mezonlarga uyg'un ravishda bunyod etmoqda. Mamlakatimizda inson huquqlarini xalqaro andozalar asosida ta'minlash va muhofaza qilishga qaratilgan chora tadbirlarning amalga oshirilayotganligi tahsinga sazovordir. O'zbek xalqi tarixida ham keskin burilish yasagan, istiqlol uchun kurashlar samarasi bo'lgan, ahamiyati jihatidan asrlarga tatigulik huquqiy hujjatlar "Mustaqillik deklaratsiyasi", "O'zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligini e'lon qilish to'g'risida"gi qaror, "O'zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi asoslari to'g'risida"gi qonun va albatta, Asosiy qonunimiz - O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qilinishini alohida ta'kidlash lozim. Mustaqil davlatchilikning belgisi hisoblanmish Konstitutsiya avvalo millatning yuzi, xalqning erki ifodasi, jamiyat taraqqiyotining asosidir. Tom ma'noda yangi demokratik tuzumni barpo etish maqsadida qabul qilingan Konstitutsiyamizning g'oyasi, asosiy prinsip va qoidalari umume'tirof etilgan xalqaro talablar bilan birga xalqimizning ming yillar davomida shakllanib kelgan qadriyatlarini ham o'zida mujassam etgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Muqaddima, "Asosiy prinsiplar", "Inson va

fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari”, “Jamiyat va shaxs”, “Ma’muriy-hududiy va davlat tuzilishi”, “Davlat hokimiyatining tashkil etilishi”, “Konstitutsiyaga o’zgartirish kiritish tartibi” deb nomlangan 6 ta bo’lim, 26 ta bobni tashkil etgan 128 moddani o’z ichiga oladi.

Xalqimiz Konstitutsiyamizni qabul qilinishi orqali dunyo hamjamiyatiga o’zining umuminsoniy qadriyatlarga sodiq ekanligini namoyon qildi. Ushbu umuminsoniy qadriyatlarning diqqat markazida inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlarini ta’minlash davlatimiz oldidagi oliy mas’uliyat ekanligi

Konstitutsiyamizning asosiy g’oyasi sifatida tanlab olindi. Konstitutsiyamizning barcha tamoyillari, avvalo, inson va fuqarolar huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan bo’lib, davlatning majburiyati ushbu huquq va erkinliklarni ta’minlashda aks etadi.

Shu bilan birgalikda xalq hokimiyatchiligi institutining mazmunida butun hokimiyat va suverenitet xalqqa tegishli ekanligi, xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbayi, deb e’tirof etilgani, konstitutsiyamizning xalqchil tabiatini namoyon etadi. O’zbek xalqini millatidan qat’i nazar, O’zbekiston fuqarolari tashkil etadi (8-modda) deb e’tirof etilishi, fuqarolarning millatidan, irqi, jinsi, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar qonun oldida tengligi, huquq va erkinliklar barcha uchun bir xilda, teng sharoitlarda ta’minlanishi jamiyat barqarorligi va osoyishtaligining garovi bo’lib xizmat qilmoqda. Jamiyat a’zolarining manfaatlarini teng himoya qilinishi barobarida davlat o’zining kuchli ijtimoiy siyosatini amalga oshiryapti.

Milliy qadriyatlarimizni o’ziga singdirgan Konstitutsiyamiz asosida oila, onalik va bolalik davlat muhofazasida ekanligi, davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota-onalar vasiyigidan mahrum bo’lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o’qitishni o’z zimmasiga olganligini alohida e’tirof qilish lozim. O’z farzandlarini voyaga yetkazish otaonaning oldidagi burch, voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar esa ota-onalari xaqida g’amxo’rlik qilishga burchli ekanligi aytilgan qoidalar xalqimizning azaliy urf-odatlarini, an’analarini oilaning muqaddasligiga tayanishini ko’rsatadi. Bundan tashqari fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlari – mahalla institutining konstitutsiyada mustahkamlanishi xalqimizning yanada jiplashuvi, kishilarning kundalik hayotini yo’lga qo’yishida muhim vosita ekanligida namoyon bo’ladi.

Umuminsoniy qadriyatlarimiz shakllanishida azaldan ota-bobolarimiz e’tiqod qilib kelgan islom dinining o’rni va ahamiyati katta bo’lib, sobiq totalitar tuzum davrida mahalliy xalq o’z diniga e’tiqod qilish huquqidan mahrum qilinibgina qolmay, balki ateizm targ’iboti orqali diniy qadriyatlarimiz ham toptaldi. Konstitutsiyamiz diniy e’tiqod erkinligini kafolatlash (31-modda) bilan birga, davlatning diniy birlashmalar faoliyatiga aralashmasligi (61-modda) qoidasini ham o’zida ifoda etadi hamda barcha diniy tashkilotlar va birlashmalarning qonun oldida tengligini ta’kidlaydi. Oliy hujjatning muqaddima qismidayoq ijtimoiy adolatga sadoqatni namoyon qilish xalqimizning yuksak fazilati ekanligi bayon qilingan bo’lib, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish davlat siyosatining ustuvor tamoyili ekani

Konstitutsiyamizning qator moddalarida aks etadi. Jumladan, mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoiti (37-modda)ga ega bo'lish, yollanib ishlayotganlarning huquqlari (38-modda), ijtimoiy ta'minot olish (39-modda), malakali tibbiy xizmatdan foydalanish (40-modda), bepul umumiy ta'limning kafolatlangani (41-modda), voyaga yetmagan, mehnatga layoqatsiz va yolg'iz keksalarning huquqlari davlat himoyasida ekani (45-modda) mustahkamlangan.

Jamiyatning iqtisodiy asoslari har bir davlatning iqtisodiy tuzumi ahvoriga baho beruvchi omillardan hisoblanadi. Bir tuzumdan ikkinchi tuzumga o'tish, birinchi navbatda, iqtisodiy muammolarni hal etish bilan bog'liq yechim va vositalarni to'g'ri tanlash, tegishli huquqiy bazani shakllantirish uchun oqilona tamoyillarni konstitutsiya darajasida e'tirof etish zarurati Asosiy qonunimizda o'zining ijobiy aksini topgan. Bozor munosabatlariga asoslangan iqtisod, uning xilma-xil shakldagi mulkka asoslanishi, mulk shaklidan qat'i nazar ularning daxlsiz va davlat himoyasida ekanligi (53-modda), mulkdorning o'z mulkidan foydalanishdagi erkinligi (54-modda) kabi qoidalar barqaror iqtisodiyotga, erkin tadbirkorlik faoliyatiga huquqiy asos bo'ldi.

Siyosiy tizimning barqarorligi iqtisodiy munosabatlarning rivoji, jamiyat farovonligi, kishilar moddiy turmush darajasining yaxshilanib borishi bilan bog'liq bo'lib, kuchli ijtimoiy siyosat, barqaror bozor munosabatlarining mavjudligi siyosiy islohotlarning ham uzluksizligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Mamlakatimizda siyosiy partiya va boshqa jamoat birlashmalari faoliyatining huquqiy asoslari ijtimoiy hayotning erkinligi,

fikrlarning xilma-xilligi, demokratik tamoyillar talabalari darajasida mustahkamlangani bilan ifodalanadi. Bugungi kunda ko'ppartiyaviylik tizimining mavjudligi davlat hokimiyatini shakllantirish uchun o'tkazilayotgan saylovlarda, umumxalq referendumi va siyosiy partiyalarning davlat boshqaruvidagi faol ishtirokida namoyon bo'lmoqda.

Fuqarolarning siyosiy huquqlari kafolatlangan qoidalar mamlakat siyosiy tizimini yanada erkinlashtirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Jamiyat a'zolarining siyosiy-huquqiy ongi va tafakkurining o'sib borayotganligi davlat hokimiyatini isloh qilinishida asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. Xalqimiz erki-irodasiga asosan o'tkazilgan referendumlarda davlat va jamiyat hayotidagi eng muhim masalalar yuzasidan qarorlar qabul qilinishi natijasida mamlakat siyosiy tizimida izchil islohotlar amalga oshirilib, katta o'zgarishlar yuz berdi. Referendum natijalariga binoan 2002-yil 4-aprelda O'zbekiston Respublikasining "Referendum yakunlari hamda davlat hokimiyati tashkil etilishining asosiy prinsiplari to'g'risida"gi konstitutsiyaviy qonuni qabul qilindi. Bu hujjat O'zbekistonning qonun chiqaruvchi oliy organi – ikki palatali parlamentning tuzilishi, tarkibi, faoliyat yuritish asoslarini belgiladi. Ko'ppartiyaviylik tizimining mustahkamlanishi, mamlakat ijtimoiy hayotining huquqiy asoslarini rivojlantirish, jamiyat a'zolarining siyosiy-huquqiy tafakkuri yuksalishi, milliy huquq tizimimizni xalqaro huquq talablari darajasida takomillashtirish hamda mukammal saylov tizimining mavjudligi professional parlamentni shakllantirish, uni ikki palatali tizimga o'tkazish uchun

xizmat qiluvchi omillar hisoblandi. Shuning uchun ham qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiruvchi parlamentning quyi – Qonunchilik palatasi muntazam faoliyat ko'rsatuvchi professional organga aylantirildi, yuqori palata – Senat esa hududlar manfaatlarini ifodalovchi vakillik organi sifatida shakllantirildi. 2003-yil 24-aprelda qabul qilingan.

“O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi qonun asosida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim vakolatlarini Oliy Majlisning Senati va Bosh Vazir zimmasiga o‘tkazish bilan bog‘liq munosabatlar huquqiy tartibga solindi.

Davlat hokimiyati tizimini isloh qilish borasida olib borilgan harakatlar natijasida o‘tish davrida o‘rnatilgan tartib – O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida mamlakat Prezidenti bir paytning o‘zida ijro etuvchi hokimiyat rahbari ham ekanini belgilaydigan normalarning o‘zgartirilishi muhim siyosiy qadam bo‘ldi. Konstitutsiya davlat hokimiyatini shakllantirish, faoliyatini tashkil etishda qonunlarga rioya

etilishining asosiy qoidalarini ifoda etish bilan birga, jamiyat hayotining barcha sohalaridagi ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi, jamiyatda tinchlik va osoyishtalikning ta‘minlanishi, insonlar ongi va tafakkurining ma‘naviy va ma‘rifiy yuksalishi uchun poydevor hisoblanadi. Xalq manfaatlarini negizida yaratilgan Konstitutsiya o‘tish davrida mamlakatimizning bo‘xronlarsiz, larzalarsiz rivojlanishi uchun mustahkam huquqiy zamin bo‘lib xizmat qildi. Fuqarolar Konstitutsiyaning har bir qoidasini hamda u asosida qabul qilingan qonun hujjatlarini bilishi, anglashi va hayotga to‘g‘ri tatbiq qilishi muhimdir. Konstitutsiya mazmun-mohiyatini bilmaslik esa huquqiy savodxonlikning yetarli emasligidan dalolat beradi. Bu holatni konstitutsiyaviy kafolatlarga jiddiy xavf, deb baholash lozim. Insoniyat taraqqiyotining tarixiy yo‘li ana shundan dalolat beradi. Demak, Konstitutsiyamiz har bir fuqaro uchun hayotiy dasturilamal, iftixor manbayi, huquqiy qurol, hamda ishonchli qalqon bo‘lib xizmat qilishi zarur.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2020.
2. SH.Mirziyoyev Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: O‘zbekiston, 2017.
3. Konstitutsiyaviy huquq. Entsiklopedik lug‘at. – T.: Toshkent, 2006.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020-yil 23-sentabr, O‘RQ 637-son.
5. Temur tuzuklari. – T.; “Ijod-pres”, 2019.